

IMANÊNCIA E TRANSCENDÊNCIA NA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA: A VISÃO DE THEODOSIUS DOBZHANSKY

*Aldo Mellender de Araújo**

RESUMO

O tema do presente trabalho relaciona-se ao pensamento científico e filosófico de Theodosius Dobzhansky a propósito de dois temas importantes nas teorias evolutivas: o papel do acaso e a noção de progresso. Esses dois temas estiveram presentes em sua obra desde cedo: o acaso, ao interpretar, de um lado, a origem da variação biológica como aleatória, isto é, independentemente de vir a ser adaptativa ou não. O progresso, expresso na adaptação dos organismos e principalmente, como evidenciado pela evolução humana, o que ele caracteriza como uma transcendência da evolução. A forma como ele tratava esses dois temas parece ser contraditória, conforme se examine seus textos publicados (livros, artigos, conferências) ou seus textos epistolares; mesmo entre os textos publicados é possível perceber uma mudança entre uma primeira fase, até por volta dos seus 50 anos e seus escritos posteriores. Esta dualidade é examinada neste trabalho.

Palavras-chave: Evolução biológica; acaso; progresso; visão de mundo.

IMMANENCE AND TRANSCENDENCE IN BIOLOGICAL EVOLUTION: THE VIEW OF THEODOSIUS DOBZHANSKY

The present paper deals with the scientific and philosophic thought of Theodosius Dobzhansky as related to the question of chance and progress in evolution. They were early present in his writings: chance, when the origin of variation was concerned. Variation was randomly produced, not in anticipation of an environmental change. Progressive evolution was assumed by him when considering the adaptation of the organisms, as opposed to extinction and mainly in the perspective of human evolution. For him, Humankind was “the pinnacle of evolution”, representing a transcendence of evolution. The way he dealt with these matters seem to be contradictory as one examines his papers and books in comparison with the correspondence with some of his friends and colleagues. Moreover, even his publications can be divided in two periods: before and after his fifties, when he treated more explicitly the problem of religion and science.

Key words: Biological evolution; chance; progress; worldview.

*Departamento de Genética e Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História da Ciência, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. *E-mail:* aldomel@portoweb.com.br

Um dos personagens mais importantes na construção da chamada Síntese Evolutiva, também conhecida como Teoria Sintética da Evolução, foi Theodosius Dobzhansky. Além disto, para o desenvolvimento da genética evolutiva no Brasil e em vários outros países, sua participação foi decisiva (Araújo, 1998). O tema do presente trabalho relaciona-se ao pensamento científico e filosófico de Dobzhansky a propósito de dois temas importantes nas teorias evolutivas: o papel do acaso (*chance*) e a noção de progresso. Esses dois temas estiveram presentes em sua obra desde cedo: o acaso, ao interpretar, de um lado, a origem da variação biológica como aleatória, isto é, independentemente de vir a ser adaptativa ou não. Por outro lado, o seu grande ídolo intelectual, Sewall Wright, ao desenvolver a teoria matemática da deriva genética (*genetic drift*) oportunizou-lhe a elaboração de experimentos na natureza e no laboratório para quantificar os efeitos do acaso. Dobzhansky também considerava a evolução como “progressiva”, isto é, direcionada no sentido de aumento de complexidade e adaptação, cuja transcendência seria a origem da espécie humana. A forma como ele tratava esses dois temas parece ser contraditória, conforme se examine seus textos publicados (livros, artigos, conferências) ou seus textos epistolares; mesmo entre os textos publicados é possível perceber uma mudança entre uma primeira fase, até por volta dos seus 50 anos e seus escritos posteriores. É esta dualidade que será examinada neste trabalho.

Theodosius Dobzhansky nasceu em 25 de janeiro de 1900, na cidade russa de Nemirov, distante cerca de 200 km de Kiev. Seu pai, Gregory Dobzhansky, era professor de matemática na escola secundária; sua mãe, Sophie Dobzhansky trabalhava nas tarefas domésticas. Ambos eram ligados à Igreja Ortodoxa Russa; Sophie era, inclusive, filha e neta de reverendos desta Igreja. Nos primeiros dez anos de casados não tiveram filhos, o que os levou a visitar vários locais religiosos da Rússia, para rezar no sentido de terem um filho(a). Um desses locais foi Chenigov, onde rezaram para São Theodosius, prometendo-lhe dar o mesmo nome a um eventual filho (Land, 1973).

A educação primária de Dobzhansky foi feita por professores particulares em sua própria casa, como era hábito nas famílias de classe média da época. Aos nove anos de idade, quando ingressa em uma escola pública, já era um naturalista incipiente, sendo um colecionador de borboletas (um hábito que ele cultivaria por vários anos). Por volta de 1914-1915, já decidido a se tornar um biólogo e residindo em Kiev, lê, junto com seu grande amigo Vadim Alexandrovsky, *A Origem das Espécies*, de Darwin. O encontro com um entomólogo amador, Victor Luchnik, o induz a deixar de lado as borboletas e se dedicar, visando tornar-se um especialista, aos besouros¹ da família *Coccinellidae* (Land, 1973). A entomologia era uma das disciplinas biológicas mais desenvolvidas na Rússia nos primeiros 25 anos de século XX; havia uma forte interação entre profissionais e amadores dos grandes centros e de pequenas localidades (Krementsov, 1994). A pesquisa com besouros o leva a publicar o primeiro trabalho

¹Besouros, cascudos, joaninhas, são alguns nomes populares dos insetos designados como coleópteros.

em 1918, sobre a descrição de uma nova espécie de *Coccinella* dos arredores de Kiev; a paixão pelos coleópteros se estenderia ainda por muito tempo em sua vida, mesmo depois de se tornar um geneticista internacionalmente conhecido pelos seus trabalhos com *Drosophila*, pois publica vários trabalhos com aqueles organismos, o último deles em 1941.

Dobzhansky graduou-se em Biologia em 1921, pela Universidade de Kiev; no mesmo ano torna-se professor-assistente de Zoologia no Instituto Politécnico de Kiev e, em 1924, a convite do professor Iuri Filipchenko transfere-se, como docente, para a Universidade de Leningrado; naquele ano ele publicaria o seu primeiro trabalho sobre *Drosophila melanogaster*. Filipchenko foi um personagem importantíssimo na vida acadêmica de Dobzhansky; não apenas o convidou para lecionar em Leningrado (então chamada de Petrogrado), mas, devido ao seu relacionamento com Thomas Hunt Morgan, o indicou para estagiar no laboratório deste pesquisador, visando um retorno à União Soviética para liderar um grupo de pesquisadores em trabalhos com a mosca *Drosophila* (Filipchenko e Morgan haviam publicado, em russo, no ano de 1925, um pequeno livro intitulado: *São os Caracteres Adquiridos Hereditários?* Inge-Vechtomov, 1994). No dia primeiro de dezembro de 1927 Morgan escreve uma pequena carta a Dobzhansky, onde diz:

Dear Dr. Dobzhansky:

I am very glad to hear that we may hope to see you before very long. I know the difficulties in procuring a passport – the delay, as I understand, being due to our own consulate. We are ready to receive you at any time, and look forward with interest to having you with us. Sincerely, T.H.Morgan

No dia 27 do mesmo mês, Dobzhansky e sua esposa Natasha chegam aos Estados Unidos.

A CIÊNCIA E A FILOSOFIA DE DOBZHANSKY

A partir da sua chegada ao laboratório de Morgan até 1933, Dobzhansky envolveu-se definitivamente com *Drosophila* como material de trabalho, de um modo particular, com a espécie *melanogaster*. De 1928 até 1932, por exemplo, ele publica 24 artigos, dos quais 20 (83%) referem-se a esta espécie; dos restantes 4 artigos, um se referia à ocorrência de ginandromorfos (partes masculinas e femininas no mesmo organismo) em *Drosophila simulans* e os demais 3, sobre besouros. A partir de 1933, começam a aparecer trabalhos também com a espécie *D. pseudoobscura*, a qual progressivamente irá substituir *D. melanogaster* como principal objeto de estudo. Esta fase da vida acadêmica de Dobzhansky está principalmente voltada para a obtenção de muitos dados sobre genética de espécies de *Drosophila*, com uma relação com evolução apenas indireta. Suas reflexões filosóficas ainda não ganham espaço em seus textos ou na sua correspondência.

Em 1935, Dobzhansky publica o primeiro trabalho mais abrangente: *A critique of the species concept in Biology*. Ao propor uma análise metodológica da questão das espécies ele enfatiza inicialmente que:

the only biological category possessing an undisputable ontological significance is that of a living individual. (p. 344)

O tema é particularmente suscetível a uma análise filosófica e Dobzhansky não foge dela. Espécie, categorias, hierarquias, são questões que ele aborda.

Having evolved a classification based on arbitrary categories the investigator may be only too prone to mistake the product of his own mentality for some preexisting “order of nature”. Is, then, the species a part of the “order of nature” or a part of the order-loving mind? (p. 345)

Ele volta ao tema em 1937, primeiro, ao publicar um artigo no periódico italiano *Scientia*, sob o título *What is a species?* e, em segundo lugar, em seu livro que se tornaria um clássico, *Genetics and the Origin of Species*. Para os objetivos do presente trabalho esta obra é extremamente importante, pois é nela que ele irá discutir, pela primeira vez, questões envolvendo o acaso na evolução. O capítulo V, “Variation in natural populations” é central nesta discussão; segundo Dobzhansky,

As pointed out by Darwin, any coherent attempt to understand the mechanism of evolution must start with an investigation of the sources of hereditary variation. Toward the accumulation of evidence bearing on this problem Darwin bent his principal efforts. [...] A solution, though a partial one only, of the problem of the origin of hereditary variation has been arrived at in the present century, due to application of the methods of modern genetics. It is now clear that gene mutations and structural and numerical chromosome changes are the principal sources of variation. (p. 118)

Uma vez articulada a origem da variação, Dobzhansky passa ao tema do ‘destino’ desta variação, quando diz:

It must be stated at once that the physiology of populations is for the time being the most neglected, although very probably the most essential, part of the theory of evolution. The processes which occur in free living populations after the mutations and chromosomal changes have been produced and have become an integral part of the population genotype remained totally obscure for a long time. Only in recent years, a number of investigators, among whom Professor Sewall Wright of Chicago should be mentioned most prominently, have undertaken a mathematical analysis of these processes, deducing their

regularities from the known properties of the Mendelian mechanism of inheritance. The experimental work that should test these mathematical deductions is still in the future, and the data that are necessary for the determination of even the most important constants in this field are wholly lacking. Nonetheless, the results of the mathematical work are highly important, since they have helped to state clearly the problems that must be attacked experimentally if progress is to be made. (p. 120-121)

O trecho acima reproduzido revela muitos aspectos importantes: o primeiro deles, sobre a origem da variação, ainda que Dobzhansky não explore este tema neste capítulo; o segundo, sobre o “processamento” desta variação, em particular sobre o papel do acaso, como ele referirá nas páginas seguintes. O terceiro ponto importante é a menção a Sewall Wright, com quem ele travara contato pela primeira vez em 1932, durante o VI Congresso Internacional de Genética, em Ithaca, New York. Quando ele destaca que “the experimental work that should test these mathematical deductions is still in the future” ele certamente está a se referir, de modo implícito, ao grande plano de estudos de populações naturais que ele e Alfred Sturtevant haviam elaborado em 1936, com o auxílio de Wright e que daria origem à longa série de trabalhos chamada “genética de populações naturais”. Além disto, sua menção a ausência de determinações das mais importantes constantes neste campo é uma forte tentativa de aproximar a biologia evolutiva da física, onde trabalhos experimentais calcularam algumas constantes fundamentais da natureza.

Para Dobzhansky, a seleção natural tenderia a eliminar a variação desvantajosa, no que seria auxiliada por perdas aleatórias, atuando sobre mutantes surgidos recentemente e que, pelo fato de se encontrarem em baixa frequência, tenderiam a se perder. Este problema, ele esclarece, fora explorado, na teoria, por Fisher (1928, 1930) e Wright (1921, 1930) e, experimentalmente, por seus conterrâneos russos Dubinin e Romaschoff (1932). Há aqui, na realidade, uma mistura de duas questões diferentes, as quais se tornam esclarecidas à medida que ele desenvolve o capítulo. Ronald Fisher, por exemplo, tratou da probabilidade de um mutante novo, único, neutro seletivamente ou com pequena vantagem, “sobreviver” em uma população infinitamente grande. Wright, ao contrário, abordou o problema das populações pequenas, a partir das quais definiu um importante referencial teórico, o chamado “tamanho efetivo de populações” (na época ainda simbolizado por N_e e, mais tarde, por N_e). A propósito desta questão Dobzhansky salienta que:

The great significance of the population number, N , comes from the fact, emphasized by Wright, that in a population of N breeding individuals, $1/2N$ genes either reach fixation or are lost in every generation. (p. 132)

Assim, por puro acaso, uma parcela da variação será fixada ou extinta da população, na razão inversa do tamanho efetivo da população.

As reflexões de Dobzhansky sobre acaso e progresso na evolução, tanto nas publicações quanto na correspondência particular, tornam-se bem mais frequentes a partir dos seus cinquenta anos. Por exemplo, no livro *Evolution, Genetics, and Man* (1955) ele dedica um capítulo inteiro ao tema “Chance, guidance, and freedom in evolution”. Neste capítulo ele critica as concepções de evolução dos primeiros 25 anos do século XX que utilizavam o argumento das “tendências internas” nos organismos e que os impeliam a mudar. Vários nomes foram dados a essas correntes, cada nome sendo sugerido por um autor em particular: *nomogênese* (Leo Berg, 1926), *hologênese* (Daniel Rosa, 1931), *aristogênese* (Henry Osborn, 1934), dentre outras. O tema do acaso aparece na defesa que ele faz da seleção natural, negando que ela seja uma força do “cego acaso” (*blind chance*), como muitos críticos afirmaram, mas um mecanismo de construção das adaptações a partir de partes pré-existentes e funcionais. Em outras palavras, o que hoje reconhecemos como uma estrutura complexa e altamente eficiente, como o olho dos vertebrados por exemplo, não surgiu de uma só vez, mas a partir de estruturas prévias, mais simples, sensíveis à luz (um argumento, aliás, já elaborado por Darwin em *A Origem das Espécies*).

Ao abordar o tema do progresso, Dobzhansky transforma o conceito de topografia adaptativa de Wright, aplicado por este a sub-populações de uma mesma espécie, em comparações inter-específicas e também o modifica, ao criar a expressão “nicho adaptativo”. Diz ele:

By and large, every species is superior to all others in its own adaptive niche, for if another species were superior it would drive the first out. But it is ridiculous to conclude on this basis that there has been no progress in evolution, and that man is not a more perfect organism than a worm or an amoeba. There are several possible criteria of progress and perfection, and we must make it clear which one is being used. (p. 370)

A comparação entre humanos, vermes e amebas contém um equívoco ontológico, pois para se adotar critérios de progresso devemos comparar entidades semelhantes, ou, pelo menos, com um certo grau de similaridade. É lícito comparar, por exemplo, a velocidade de locomoção de um ser humano e a de um automóvel para concluir-se que o último é melhor? O critério de progresso neste caso é o *tempo* decorrido para se deslocar de um ponto A para um ponto B. A principal dificuldade, todavia, está na escolha deste critério, o qual parte do pressuposto de que o *tempo* é que se constitui no problema a ser resolvido e que, quanto menor ele for, melhor será o ente que o realizou (na realidade ele corrige esta forma de argumentação em um texto de 1968, que será comentado adiante). Dobzhansky segue em sua análise do progresso na evolução e apresenta mais dois exemplos:

The appearance and spread of a new species constitute progress, whereas extinction is regression.[...] Another kind of progress is the increasing complexity of organization of living beings. (p. 371)

Há aqui outros equívocos: especiação e extinção não devem ser usados como critérios de progresso porque tanto um como o outro podem ocorrer independentemente de adaptação. E foi o processo de adaptação que Dobzhansky utilizou neste caso como referencial. Ao referir-se à complexidade estrutural de organização ele exemplifica comparando vírus, bactérias, organismos unicelulares e organismos multicelulares. Mas em que aspecto um organismo multicelular é *melhor* do que um unicelular? Para Dobzhansky a resposta está na maior autonomia dos organismos multicelulares em relação ao seu ambiente; ele exemplifica comparando os vertebrados ditos de “sangue frio” (répteis, por exemplo) com os de “sangue quente” (aves, mamíferos). A fragilidade deste enfoque pode ser vista quando se recorda que muitos mamíferos reduzem suas atividades até a imobilidade prolongada sob condições de clima muito frio ou muito quente. Nas aves, a evolução do comportamento migratório foi uma adaptação para escapar dessas condições adversas. Portanto, o critério de autonomia em relação ao ambiente não é satisfatório. Mas é ao tratar dos seres humanos que Dobzhansky mistura a sua concepção de mundo, a sua religiosidade, com as evidências da evolução, parecendo perder a noção dos limites entre uma e outra. Diz ele na página 373:

Man, the Pinnacle of Evolution. One of the cheapest ways to gratify our ego is to consider ourselves superior to others. For this reason, the opinion that man stands on the topmost rung of the ladder of progress must be carefully scrutinized. It happens, however, that by all sensible criteria of progress man is superior to other creatures. [...] The conclusive evidence of man's superior position is that he, and he alone, has evolved the genotype which enables him to develop and maintain culture. [...] Man's biological pinnacle is a solitary eminence; no other species can aspire to dispute it. (p. 373-374)

Na sequência ele procura dar a impressão de que apesar disto a origem da espécie humana seguiu os mesmos passos de qualquer outra espécie e de que nada houve de especial neste processo, sendo adjetivado por ele como um “feliz acidente” (o *acaso*, então?)

Evolution did not happen according to a predetermined plan. [...] Considered biologically, man arose because of the action of the very same forces which bring about the evolution of all other organisms. [...] In a sense, the origin of man was a lucky accident. [...] But in another sense man was not accidental. Natural selection is, in Fisher's words, “a mechanism for generating an exceedingly high degree of improbability”. In other words, selection creates gene combinations which would be almost infinitely unlikely without it. (p. 374)

Uma vez mais o tema do acaso aparece em um artigo publicado em 1963, com o título “Scientific explanation – Chance and antichance in organic evolution”. Neste texto ele vai enfatizar o papel do acaso na evolução, ao afirmar que:

The whole of evolution, from viruses or amoebae to man, is a “mechanical” process in which a predominant role is played by “chance”. Evolution has neither purpose nor goal, and yet it results, often though by no means always, in adaptation. (p. 210)

Como em *Genetics and the Origin of Species* (1937), ele vai enfatizar o papel do acaso no surgimento da variação genética, através das mutações e das perdas desta variação como consequência do próprio processo de reprodução sexuada, onde muitos genótipos possíveis, por razões aleatórias, jamais ocorrerão. Mas, segundo ele, os processos do acaso são limitados pela seleção natural:

The sovereignty of chance is kept within bounds by the antichance factor, natural selection. This antichance process has a remarkable quality – by and large it maintains or furthers the harmony between the organism and the world in which the latter lives. (p. 221-222)

Se a evolução produziu tantas criaturas maravilhosas, incluindo os humanos, estariam esses produtos previamente determinados, sendo assim, previsíveis? Sim, responde Dobzhansky, mas só em um sentido laplaciano, de uma mente onisciente, para quem o conhecimento do passado e do futuro seria possível, dadas todas as informações sobre todas as variáveis do universo, em um dado momento. No entanto, dentro de certos limites, afirma ele, é possível tanto a previsão como a retrovisão e, mais ainda, neste âmbito, o controle e a direcionalidade da evolução são possíveis. Como se pode ver, Dobzhansky enfatiza em toda a sua análise, o predomínio da racionalidade sobre o pensamento “mágico”. Na realidade ele próprio se dá como exemplo, ao criticar as concepções evolutivas de *autogênese* (nome coletivo dado às teorias descritas anteriormente, sobre “tendências internas dos organismos”):

Even Berg, the author of the most nearly mechanistic theory of autogenesis (nomogenesis), had to assume an inherent purposefulness of the living matter. Such assumptions seem to be inherently pleasing to some authors [...] but as an arid-minded scientist I find them unprofitable. (p. 214)

Com tais conclusões, qualquer leitor pensaria estar diante de um materialista convicto.

Em um artigo muito influente, publicado em 1968, Dobzhansky volta a se referir ao progresso. O modo como ele inicia o item relativo a “*progressive evolution*”, lembra muito o tipo de argumento utilizado por William Paley na sua *Natural Theology* (1802) e conhecido como o argumento do planejamento (*the argument from design*).

Any organism, from the simplest to the most complex, is a beautifully engineered contrivance. In a sensitive and perceptive observer, the contemplation of the structure and the functioning of a living body evokes the same feelings as the contemplation of a work of art. And just as some works of art are perceived to be more admirable and perfect than others, so some organisms seem more advanced than others. A mammal, a bird, or a flowering plant seem higher, superior, more developed than an amoeba, an alga, or a bacterium.[...] The evolution of the living world has, therefore, been on the whole progressive. (p. 27-28)

Em todo o texto ele parece tentar desvincular as suas afirmações de uma visão de mundo mística. É como se ele dissesse que podemos ficar maravilhados com as formas as mais diversas, bizarras, sofisticadas de adaptação apresentadas pelos organismos; no entanto, todas elas podem ser explicadas em termos mecanicistas, sem a necessidade de um “planejador”. Talvez nenhuma passagem do texto exemplifique melhor esta situação do que quando ele se refere ao parto em nossa espécie:

In the light of natural selection, many otherwise paradoxical facts become intelligible. Together with remarkable adaptations, organisms often show astonishing imperfections which are necessarily incompatible with evolutionary progress. Can anything be adaptively more preposterous than the painfulness and hazard of childbirth in man? The puzzle becomes less puzzling if it is realized that natural selection operates not with fit and unfit traits in isolation, but with phenotypes as wholes and with genotypes that produce the phenotypes. Difficult childbirth may have arisen as a part of the constellation of changes which gave man his erect posture, and hands able to make and to use tools. (p. 29)²

Mesmo quando ele utiliza a expressão “transcendência”, ao final do artigo, ele o faz de um modo cauteloso, tentando evitar conotações religiosas. Para ele, por exemplo, o surgimento de um sistema auto-reprodutivo significou uma primeira transcendência evolutiva; alguns bilhões de anos depois surgiria uma segunda transcendência: o aparecimento da espécie humana. Desta forma,

Though neither planned, guided, predestined or predetermined (except in the Laplacian sense of universal deterministic causality), the biological evolution gave rise to man. [...] Finally man has achieved self-awareness and death-awareness. He has thus transcended his biological nature. (p. 32)

²No livro texto intitulado *Evolution*, em co-autoria com Ayala, Stebbins e Valentine - 1977, ele volta a este tema no capítulo sobre evolução humana, para sugerir que a evolução de uma função tão essencial para a perpetuação da espécie deveria, teoricamente, ser tão prazerosa quanto é a cópula.

Ainda no ano de 1968 aparece um artigo de Dobzhansky no periódico *Zygon*, que é dedicado aos temas de religião e ciência. O artigo se refere a Teilhard de Chardin e a direcionalidade na evolução (no ano seguinte Dobzhansky tornar-se-ia o presidente da American Teilhard de Chardin Association). É possível perceber-se, aqui, uma mudança drástica no estilo de redação de Dobzhansky; ele passa a referir-se, sem subterfúgios, à sua condição de pessoa religiosa. É isto o que ocorre, no início do artigo, quando ele afirma existirem duas posições polares sobre as formas de conhecimento possíveis: uma, a dos que sustentam que a ciência é a única e válida fonte de conhecimento sobre o mundo. No outro extremo estariam aqueles que julgam ser a ciência irrelevante para os problemas existenciais e de auto-conhecimento. Haveria, segundo ele, um “meio termo”, onde ele próprio se situa:

Knowledge gained from science is as necessary as it is by itself insufficient. It must be supplemented by the insights of poets, artists, mystics, and by religious experience. Teilhard de Chardin stood firmly on this middle ground. I take my stand on this middle ground also, although my co-ordinates are not quite the same as Teilhard's. (p. 242)

Outra mudança, surpreendente, ocorre quando ele faz a defesa da visão de mundo de Teilhard. Dobzhansky recorda que a vida do paleontólogo jesuíta correspondeu a um período onde a biologia evolutiva apresentou avanços significativos no que se refere a causas da evolução (para situar o leitor quanto a isto, é importante registrar que Teilhard de Chardin estava trabalhando e publicando sobre os achados relativos ao “Homem de Pequim” – *Pithecanthropus pekinensis*, mais tarde *Homo erectus pekinensis*, na década de 1930, quando se estruturava a Síntese Evolutiva). No entanto, o autor de *O Fenômeno Humano* (tradução portuguesa, editada no Brasil em 1965) ignorava ou não mostrava interesse em tais conhecimentos; esta fragilidade foi motivo de críticas feitas a Teilhard por boa parte da comunidade de evolucionistas. Apesar disto, Dobzhansky o defende e o faz utilizando um argumento que foi o mesmo utilizado em relação a outros autores, porém em sentido inverso:

There seems to be a general direction or trend, which Teilhard found possible to discern. He went even further. If one understands what evolution has achieved from the beginning of the universe, say from the “Big Bang” to the present, then it may be possible to extrapolate and thus to predict its likely future course, from the present to eternity. This certainly was an audacity which few other evolutionists ever possessed. (p. 247)

Ora, não era isto o que propunham as teorias coletivamente chamadas de autogenéticas, uma evolução direcionada? Aqui o surpreendente, o contraditório

em Dobzhansky, pois ele reconhece que a posição de Teilhard é análoga à dos chamados “finalistas”. Ao se referir às mutações, cujos efeitos, na concepção de Teilhard somavam-se em uma direção pré-determinada, ele diz que:

He thus seemed to accept, without considering them closely and critically, the orthogenetic and finalistic interpretations of evolution which were rather popular, at least in continental Europe, during the 1920's. (p. 250)

Assim, o que teria sido, em um passado recente de Dobzhansky, um motivo para duras críticas aqui transforma-se em tolerância e até mesmo em negação de certas evidências. A seleção natural, por exemplo, para ele o mais importante fator da evolução não era utilizada por Teilhard, ainda que na leitura de Dobzhansky a seleção natural aparecesse implícita na descrição do jesuita:

Teilhard was rather skeptical concerning the role of natural selection in biological evolution. Nevertheless, he gave a most apt characterization of the course of evolution, which can apply only to evolution by natural selection. Evolution proceeds by groping (*tâtonnement*). (p. 249) [...] “the groping is not chance alone...but directed chance” (a frase aqui é de Teilhard). Yes, the groping is “directed” indeed by the anti-chance agency called “natural selection”. (p. 251)

Continuando nas justificativas para a concepção evolutiva de Teilhard, Dobzhansky uma vez mais nega toda a evidência acumulada pela biologia evolutiva. A extinção de espécies, foi um tema presente em vários trabalhos de Dobzhansky e uma constatação empírica da paleontologia. Isto, no entanto, não o impede de conferir à espécie humana uma existência perene, salvo, como ele diz em tom dramático, se ela cometer um suicídio:

Mankind is unlikely to become extinct, except as a result of a suicidal folly of its own. It is the apex of evolutionary progress to date. (p. 254)

A defesa de Dobzhansky da obra de Teilhard de Chardin, em particular daqueles escritos genéricos sobre evolução e significado da vida, certamente deve ter surpreendido a muitos de seus contemporâneos. William Provine, historiador da ciência dedicado às questões de evolução explicitou muito bem esta surpresa em carta enviada a Dobzhansky em 15 de julho de 1974. O contato entre os dois havia se estabelecido em virtude da organização de um grande evento que se propunha a traçar a história recente da Síntese Evolutiva. Este evento, reunindo vários dos chamados “arquitetos” da Síntese resultou na publicação de um importantíssimo livro, intitulado *The Evolutionary Synthesis – Perspectives on the Unification of Biology* (Mayr e Provine, 1980; reimpressão com novo Prefácio de Mayr, 1998). Na carta, Provine registra

que lera, entusiasmado, *O Fenômeno Humano* ainda antes de entrar para a universidade. Mais tarde, já aluno da Universidade de Chicago, conta que como parte de sua formação geral decidira fazer uma disciplina de evolução com o objetivo de atacar a teoria da seleção natural exatamente utilizando o livro de Teilhard. Este objetivo, conta Provine, jamais foi alcançado; diz ele na carta:

Our first textbook was your *Genetics and the Origin of Species*. After reading it carefully, many parts several times, I very reluctantly concluded that my hope of refuting the modern theory of evolution with Teilhard would be extremely difficult to realize. Not even in a wild moment of fancy could I imagine the author of *Genetics and the Origin of Species* writing in defense of Teilhard. I thought Teilhard would have to be defended from your devastating argument. [...] Now obviously you know that Teilhard did not understand or even care about the mechanism of evolution. His language, wether in the original French or not, is extraordinarily vague. Why do you go to the trouble of synthesizing that vagueness with what you know of the evolutionary process? [...] I wonder what gives you the impetus to continue the task, especially since the rewards from your colleagues in defending Teilhard must be quite negative in general.

A carta de Provine continha vários outros temas e Dobzhansky a responde, no dia 14 de agosto; infelizmente ele se refere a apenas uma das questões, a que ele considerava a mais “urgente” (*sic*), isto é, a relativa a diversidade genética e igualdade humana.

Como se poderia explicar estes paradoxos em Dobzhansky? Creio que em parte pela constatação de uma outra situação contraditória, aquela que deu motivo ao título deste ensaio: a linguagem utilizada nos textos publicados e a linguagem utilizada na correspondência particular. Neste sentido, é altamente reveladora a troca de cartas, no início dos anos sessenta, entre Dobzhansky e o filósofo e historiador da ciência John C. Greene.³

O darwinismo renascera com a Síntese Evolutiva; mas, pergunta Greene (1981) e o darwinismo como visão de mundo? Teria o novo darwinismo trazido uma nova abordagem da natureza, do homem, da sociedade e da história? A resposta é afirmativa e, mais ainda, sustenta Greene que vários dos livros escritos pelos “arquitetos” da Síntese e seus sucessores assemelham-se à famosa série de dos *Bridgewater Treatises* do século XIX, estabelecida para testemunhar a grandeza divina. Em ambos os casos buscou-se, através da ciência, indicações e provas sobre significados últimos e valores. Para Greene, os cientistas se tornaram prisioneiros de um dilema, pois a ciência que praticam prescreve o não-estabelecimento de valores baseados na natureza. Uma

³John Greene é o autor, dentre outras obras, de *The Death of Adam – Evolution and its Impact on Western Thought* – primeira edição, 1959 e edição revisada, com outro Prefácio, 1996. Outro livro importante deste autor é *Science, Ideology, and World View – Essays in the History of Evolutionary Ideas*, 1981.

saída para este dilema seria a revisão da ciência que praticam ao invés de recorrerem a recursos da linguagem para introduzir na natureza elementos como sucesso, falha, progresso e outros. A outra saída, diz Greene, seria o abandono destas palavras no discurso científico; adotando esta postura o biólogo passaria a se referir a *mudança* e não a *progresso*; a mudança na média da população e não em *melhora* de um dado caráter. Este foi o motivo que conduziu Greene a se corresponder com Dobzhansky; penso inclusive que a troca de cartas entre eles estimulou Dobzhansky a esclarecer e explicitar a sua visão de mundo (o que ocorreu nos escritos do final da década de 1960 e nos seus últimos anos de vida, na década seguinte). É isto o que aparece, por exemplo em duas das primeiras cartas entre eles (um conjunto de trinta cartas foi publicado por Greene e Ruse no periódico *Biology and Philosophy* em 1996):

I am baffled, astounded, and perturbed by the vocabulary which you, Simpson, Huxley, and others use in talking about evolution. It seems to me totally at war with your philosophical postulates. You should either abandon the vocabulary or revise your postulates. (30 de agosto, 1960)

It does not help matters to say that the cosmic process is “naturally creative” or that it “transcends itself”. An enigma rephrased in poetic language is still an enigma. What would you say to a physicist who told you that it was a natural property of matter or matter-energy to transcend itself? (17 de novembro, 1961)

Dobzhansky responde a esta última carta em 23 do mesmo mês através de uma longa exposição, onde deixa claro o seu posicionamento científico-religioso. Esta é talvez a mais impressionante e reveladora de todas as cartas que ele enviou a Greene.

You say you do not understand where I stand. Let me remove all doubts about this. I am a Christian, hence I stand with my good friend Birch, and you, and Teilhard, and certainly not with Huxley, although his is very much a majority opinion among at least the natural scientists. [...] You and I will agree that the world is not a “devil’s vaudeville” (Dostoyevsky’s words), but is meaningful. Evolution (cosmic + biological + human) is going towards something, we hope some City of God. This belief is not imposed on us by our scientific discoveries, but if we wish (but not if we do not wish) we may see in nature manifestations of the Omega, or your creative ground (you spell this not with capitals?), or simply of God.

Na seqüência, ele procura expor como entende haver criatividade na evolução sem a interferência divina direta. Dobzhansky enfatiza que o principal problema e para o qual ele não tem solução, seria mostrar em que sentido a ação de Deus poderia ser vista em tudo o que ocorre. Ele admite que não pode abdicar das noções de progresso e melhora em evolução:

I refuse to abstain from talking about progress, improvement, and creativity. Why should I? [...] In evolution some organisms progressed and improved and stayed alive, others failed to do so and became extinct. Some adaptations are better than others – for the organisms having them; they are better for survival rather than for death. Yes, life is a value and a success, death is valueless and a failure. So, some evolutionary changes are better than others.[...] I fear the above sentences may be misunderstood – I do not doubt that at some level evolution, like everything else in the world, is a manifestation of God’s activity. All that I say is that as a scientist I do not observe anything that would prove this. In short, as scientists Laplace and myself “have no need of this hypothesis”, but as a human being I do need this hypothesis!

A resposta de Greene (1º de dezembro, 1961) também é longa e salienta que o principal problema, ou a origem da discórdia entre ele e Dobzhansky não é sobre as relações entre ciência e religião, mas, antes, entre ciência e filosofia. Ele pergunta em que medida os “fatos”, proposições e teorias da biologia evolutiva são científicos e em que medida, ou proporção, eles envolvem pressupostos filosóficos implícitos. Para exemplificar ele utiliza a frase de Dobzhansky, transcrita acima, onde este afirma que a evolução (cósmica + biológica + humana) está seguindo em uma direção. Greene pergunta então se esta afirmação é a expressão de um fato científico, uma interpretação filosófica ou uma afirmação de fé religiosa. A discussão entre eles, após estas cartas, parece ter chegado a um ponto crítico, quase a um esgotamento de argumentos e defesas de posição; não é por acaso que apenas as duas cartas seguintes tem um longo conteúdo, uma delas, a de Dobzhansky, com uma carta de Birch, em anexo. As demais 16 cartas que eles trocaram entre si, todas curtas, até setembro de 1969, representam amenidades, com comentários sobre textos em preparo ou discussões de outros, da literatura.

Há pouco mais a acrescentar a esta análise. É preciso dizer que Dobzhansky seguiu à risca sua disposição de não abandonar o uso de expressões como “melhor”, “superior”, “progresso”, “criatividade”. Na realidade, ele continuou a aprofundar e a tornar explícita, agora para o grande público, a sua visão de mundo. Em 1969, por exemplo, ele publica o livro *The Biology of Ultimate Concern*, cujo objetivo fundamental era não o de fundamentar uma filosofia a partir da biologia, mas o de incluir a biologia em uma *Weltanschauung*. Como ele esclarece a seus leitores de língua inglesa, esta expressão alemã e sua correspondente russa, *Mirovozzrenie*, não possuem equivalentes.

The usual translation, “world view”, subtly betrays the meaning. A world view, like a view from a mountaintop, may be pleasant and even inspiring to behold, but one can live without it. There is a greater urgency about a *Weltanschauung*, and some sort of *mirovozzrenie* is felt to be indispensable for a human being. The Latin *credo* is becoming acclimatized in English in a sense most nearly equivalent to *Weltanschauung*. (p. 5)

A década de 1970, na qual ele viveria seus últimos cinco anos, esteve marcada ainda por uma extraordinária produção científica e também com uma grande produção de textos de fundo filosófico e/ou religioso. De um total de 61 publicações, resenhas, etc., 20 são dedicadas a estes temas, o que representa quase um terço dos seus escritos. Sua vida pessoal nesses anos seria marcada pela perda de sua esposa Natasha (no início de 1969) e pelo diagnóstico de uma forma de leucemia. Segundo o depoimento de Jeffrey Powell, um de seus jovens colaboradores da época, Dobzhansky rezava diariamente em seus últimos anos de vida (Krimbas, 1994).

Quando pensei na elaboração deste ensaio, o contraste entre os textos dos primeiros cinquenta anos de vida de Dobzhansky e os posteriores, bem como a comparação com sua correspondência, pareceram-me aspectos paradoxais que necessitavam de uma explicação. À medida, porém, que o trabalho avançava, percebi que a vida acadêmica de Dobzhansky, desde o início, tivera um fio condutor, que era a tentativa de compatibilizar o seu conhecimento objetivo da natureza com sua experiência religiosa.⁴ Ele próprio dá um testemunho disto, ao escrever o Prefácio de seu livro *The Biology of Ultimate Concern*:

The *Weltanschauung*, some components of which are sketched in the pages that follow, was nurtured, modified, and corrected for something close to half a century. Its germs arose when the author was in his teens, and became naively enraptured with evolutionary biology. (p. 1)

O paradoxo deixou de existir. Theodosius Dobzhansky faleceu no dia 18 de dezembro de 1975.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAÚJO, A. M. A influência de Theodosius Dobzhansky no desenvolvimento da Genética no Brasil. *Episteme*, v. 3, n. 7, p. 43-54, 1998.
- LAND, Barbara. *Evolution of a Scientist – The Two Worlds of Theodosius Dobzhansky*. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1973.
- DOBZHANSKY, T. A critique of the species concept in Biology. *Philosophy of Science*, v. 2, n. 3, p. 344-355, 1935.
- . What is a species? *Scientia*, Bologna, n. 61, p. 280-286, 1937.
- . *Genetics and the Origin of Species*. New York: Columbia Univ. Press, 1937.
- . *Evolution, Genetics, and Man*. New York: John Wiley & Sons, 1955.
- . Scientific explanation – Chance and antichance in organic evolution. Em BAUMRIN, B. (ed.) *Philosophy of Science*, New York, v. 1, 1963.

⁴Michael Ruse, ao tratar da questão do *progresso* em Dobzhansky refere que: “I argue that the crucial question for Dobzhansky, from religion as reinforced by his own life experiences, was the problem of evil” (Ruse, 1994).

- . On some fundamental concepts of Darwinian Biology. *Evolutionary Biology*, v. 2, p. 1-34, 1968a.
- . Teilhard de Chardin and the orientation of evolution. *Zygon*, v. 3, p. 242-258, 1968b.
- . *The Biology of Ultimate Concern*. New York: World Publishing, 1969.
- GREENE, J. C. e RUSE, M. On the nature of the evolutionary process: the correspondence between Theodosius Dobzhansky and John C. Greene. *Biology and Philosophy*, v. 11, p. 445-491, 1996.
- INGE-VECHTOMOV, S. G. Department of Genetics and Plant Breeding of Petersburg University: the first department of genetics in Russia. *Russian J. of Genetics*, v. 30, n. 8, p. 881-889, 1994.
- KREMENTSOV, N. L. Dobzhansky and russian entomology: the origin of his ideas on species and speciation. Em ADAMS, M.B. (ed.). *The Evolution of Theodosius Dobzhansky – Essays on his Life and Thought in Russia and America*. Princeton: Princeton Univ. Press, 1994.
- KRIMBAS, C. B. The evolutionary worldview of Theodosius Dobzhansky. Em ADAMS, M. B. (ed.). *The Evolution of Theodosius Dobzhansky – Essays on his Life and Thought in Russia and America*. Princeton: Princeton Univ. Press, 1994.
- RUSE, M. Dobzhansky and the problem of progress. Em ADAMS, M.B. (ed.). *The Evolution of Theodosius Dobzhansky – Essays on his Life and Thought in Russia and America*. Princeton: Princeton Univ. Press, 1994.